

Вопросы участия медицинской сестры в междисциплинарной бригаде, осуществляющей комплексную реабилитацию детей с врожденной расщелиной губы и нёба

Шатова Евгения Александровна, аспирант кафедры
управления сестринской деятельностью и социальной работы
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени М. Сеченова».
Министерство здравоохранения РФ (Сеченовский Университет)

Врожденные патологии челюстно-лицевой области (ЧЛО) в настоящее время остаются наиболее распространенным пороком развития, а в антенатальной патологии по частоте распространенности занимают второе место среди всех врожденных пороков развития человека.

К одним из наиболее распространенных врожденных пороков развития относятся врожденные расщелины губы и неба (твердого и мягкого неба).

Рождение ребенка с расщелиной твердого и мягкого неба создает ряд медико-социальных проблем. Анатомический дефект у пациентов с расщелиной губы и неба приводит к функциональным нарушениям. У новорожденного с расщелиной губы и неба происходит, прежде всего, расстройство питания. Родители сталкиваются с проблемой кормления, в связи с тем, что нарушение функций сосания, глотания и дыхания приводит к затруднению при вскармливании ребенка. Это создает почву для развития заболеваний, что может явиться причиной его смерти первые дни жизни.

При этом отмечается тенденция к увеличению частоты рождения детей с расщелинами твердого и мягкого неба на фоне всего числа аномалий, о чем свидетельствуют данные, полученные как в Украине, так и во всем мире [1].

По опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, средняя частота встречаемости врожденной расщелины губы и нёба — 1,3 случая на 1000 новорожденных. В разных регионах России частота рождаемости детей с данным врожденным пороком варьирует от 0,6 до 2 случаев на 1000 новорожденных. Врожденные расщелины губы и неба составляют более 75 % пороков, возникающих в ЧЛО [2].

Количество рожденных детей с данной патологией за последние 5 лет по Екатеринбург и Свердловской области, также остается стабильным — от 90 до 102 человек [3].

У многих детей с врожденной расщелиной губы и неба после проведенного проблемы с адаптацией в социальной среде, а так же они нуждаются в улучшении качества жизни. Данная патология является одним из критериев для установления инвалидности.

Пациентам — детям с врожденными расщелинами губы и неба необходима длительная комплексная реабилитация с привлечением ряда узких специалистов и среднего медицинского персонала.

Проблема реабилитации детей с врожденными расщелинами неба многогранна и достаточно сложна.

Наблюдение за ребенком с врожденной расщелиной губы и неба должно быть организовано с момента рождения [4].

Улучшение качества жизни ребенка и его социальная адаптация в семье и обществе зависят от своевременного, полноценного и квалифицированного оказания лечебных мероприятий с участием смежных специалистов. Основная роль на начальном этапе комплексной реабилитации отводится именно челюстно-лицевому хирургу [5].

К настоящему времени как в России, так и за рубежом уже разработан и утвержден базовый алгоритм по ведению детей с врожденными расщелинами губы и нёба. Реабилитация осуществляется в течение всего периода детства — от 0 до 18 лет, а у некоторых пациентов и в более поздние сроки. Этапы реабилитации были разделены авторами в соответствии с периодами детства, утвержденными в педиатрической практике, на 7 периодов: антенатальный, новорожденности, грудного возраста, ясельного возраста, дошкольного возраста, младшего и старшего школьного возраста. По мнению авторов, ведущая роль в лечение и комплексной реабилитации детей принадлежит челюстно-лицевому хирургу и ортодонт, как на дооперационном этапе, так и в послеоперационном периоде. Именно эти специалисты планируют все виды и объем лечения, их очередность и продолжительность в зависимости от степени тяжести врожденного порока [6].

В научной публикации Таалайбекова Н.Т. и Ешиева А.М., говорится о том, что в комплексной реабилитации детей с данной патологией необходимо участие сразу нескольких узких специалистов: челюстно-лицевой хирург, врач-ортодонт, психотерапевт, отоларинголог, стоматолог, логопед и социальный работник. Для оказания успешной реабилитационной помощи ребенку, каждому из узких специалистов необходимы полные сведения о ходе проведенного лечения и этапы дальнейшей реабилитации. Изучение структуры заболеваемости явилось основой создания специализированной электронной карты. Авторами разработана электронная карта пациента с врожденной челюстно-лицевой патологией, которая отражает все нозологические формы и клинические проявления патологии, а также виды оказываемой помощи.

В публикации Ершовой О.Ю. и соавторов, представлены данные о том, что в НПЦ «Бонум» внедрена система раннего выявления (в том числе пренатального скрининга), лечения и эффективной комплексной реабилитации детей со сложной врожденной и сочетанной патологией, основанная на принципах междисциплинарного системного подхода.

Предлагаемый авторами публикации алгоритм включает 3 основных этапа: подготовительный, оперативный и реабилитационный. На данных этапах помощь детям оказывают врачи ортодонты, имплантологи, ортопеды-стоматологи.

В комплексной реабилитации пациентов с врожденной полной двусторонней расщелиной губы и неба Абдурахмонов М.А. и соавт., предлагают «Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей с врожденной полной двусторонней расщелиной губы и неба». Уход за ребенком достаточно труден для врачей и родителей только до завершения периода адаптации ребенка к аппарату. После привыкания ребенка можно спокойно кормить грудью или через соску. Целесообразно, медицинской сестре проводить обучающие беседы с родителями по правилам использования и ухода за обтуратором.

Абдурахмонов М.А. и соавт., отмечают, что для получения хорошего результата лечения и реабилитации больных с врожденными расщелинами губы и неба необходимо тесное взаимодействие между родителями больных и врачами: ортодонтом, хирургом, педиатром, анестезиологом и психоневрологом (психотерапевтом), а также педагогами-логопедами.

Шакирова Р.Р. в проведенном исследовании утверждает, что в связи с многоэтапностью лечения пациентов с патологией челюстно-лицевой области, требуется участие в комплексной реабилитации специалистов различного профиля, что в современных условиях возможно только в специализированных Центрах, позволяющих оказывать высококвалифицированную помощь со дня рождения ребенка и на всех ее этапах.

Д.Ю. Харитонов и соавт., отмечают, что пациенты с врожденными пороками развития ЧЛО с раннего детства нуждаются в регулярной помощи врача-реабилитолога и психолога для реализации целого комплекса адаптивных мероприятий.

Проблема лечения детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба требует специализированной комплексной медицинской помощи, включающей усилия специалистов различного профиля (неонатолога, педиатра, логопеда, оториноларинголога, ортодонта, хирурга, педагога, психолога, психиатра, сурдолога, реабилитолога) [6].

Несмотря на успехи, достигнутые отечественными и зарубежными клиницистами в области реабилитации пациентов с врожденными расщелинами верхней губы и неба, существенная часть проблем лечения данного контингента больных остается нерешенной [6].

В настоящее время единственно правильным является комплексный подход к лечению этих детей в условиях специализированных центров и в диспансерном регламенте [6].

Следует отметить, что анализ отечественных исследований показывает, что огромное количество научных статей посвящено комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба, также говорится о командах специалистов, но не уделено должного внимания профессиональной деятельности среднего медицинского персонала по данному вопросу.

В России на сегодняшний день, весь уход за ребенком с врожденной расщелиной губы и неба — это работа врача педиатра, хирурга, стоматолога.

Из материалов, представленных Paul Martin, типичными проблемами родителей, дети которых родились с расщелиной губы и неба являются:

- неэффективное очищение дыхательных путей;
- несбалансированное питание: потребление питательных веществ недостаточно для удовлетворения метаболических потребностей; беспокойство и тревога родителей;
- недостаток знаний: отсутствие или недостаток когнитивной информации, связанной с конкретной темой; психологическая проблема семьи;
- риск получения травмы.

В нашей стране эти проблемы родителей решают врачи — специалисты. Целесообразно делегировать полномочия врачей — хирургов, врачей — стоматологов, педиатра на специально подготовленный и обученный средний медицинский персонал.

В среднем исследовании Cintia Magali da Silva, Beatriz Costa, Lucimara Teixeira das Neves отмечается, что кормление ребенка с врожденной расщелиной губы и неба — одна из первых трудностей, с которыми сталкиваются родители. Согласно мнению авторов, реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба должно быть уделено много внимания со стороны медицинских работников, где роль врачей, медицинских сестер, стоматологов, диетологов, логопедов, психологов, физиотерапевтов и социальных работников необходимы, они должны работать комплексно, предлагая лучшее лечение.

Должность медицинской сестры включена в междисциплинарную бригаду по организации ухода за детьми с врожденными расщелинами губы и неба, но конкретно в чем заключаются принципы оказания сестринской помощи родителям и детям не указано [13].

Американская академия педиатрии опубликовала отчет, в котором говорится о том, один из каждых 700 детей рождается с расщелиной губы, расщелиной неба или вместе, что делает его одним из наиболее распространенных врожденных дефектов. В данном отчете на первом месте стоит проблема с кормлением детей с данной проблемой, помощь по этому вопросу, родители могут получить от терапевта по кормлению, сертифицированного консультанта по грудному вскармливанию и / или медицинской сестры, имеющей опыт кормления детей с расщелиной губы и неба. Медицинская сестра, также входит в междисциплинарную бригаду по организации помощи и ухода за детьми с аномалиями развития челюстно-лицевой области, но ее функциональные обязанности подробно не представлены.

В статье «Policy on the Management of Patients with Cleft Lip /Palate and Other Craniofacial Anomalies» Review Council Council on Clinical Affairs Latest Revision, 2012/ проанализированы типичные проблемы, с которыми сталкиваются родители ребенка, родившегося с расщелиной губы и неба и другими челюстно-лицевыми аномалиями, а именно: ранние проблемы кормления и питания, заболевания среднего уха, дефекты слуха, отклонения в речи,

зубочелюстные и ортодонтические аномалии, и психосоциальная регуляция проблемы, также дана характеристика параметров и стандартов, несколько фундаментальных принципов, определенных как критические для оптимального ухода при расщелинах черепно-лицевых аномалиях.

Однако, в этих принципах говорится о том, что ведение пациентов с черепно-лицевыми аномалиями лучше всего обеспечивается междисциплинарной командой специалистов, но подробно не рассмотрена роль среднего медицинского персонала в организации ухода за пациентами с врожденными расщелинами губы и неба и обучении родителей особенностям ухода за детьми с врожденными расщелинами губы и неба, особенно в домашних условиях.

Результаты качественного исследования, проведенного зарубежными авторами, представлены в научной статье «The Role of the Clinical Nurse Specialist From the Perspective of Parents of Children Born With Cleft Lip and /or Palate in the United Kingdom» свидетельствуют о том, что медицинская сестра - специалист является важным членом мультидисциплинарной команды по организации лечения и ухода за детьми с врожденными расщелинами губы и неба. Авторами были проведены интервью всего с 24 родителями детей, родившихся с расщелиной губы и/или неба, а этого недостаточно для подробного научного обоснования совершенствования профессиональной деятельности сестринского персонала и реабилитации детей с расщелиной губы и неба в детских отделениях челюстно-лицевой хирургии, кроме того, в научной статье подробно не рассмотрена роль медицинской сестры — специалиста мультидисциплинарной команды по организации лечения и ухода за детьми с врожденными расщелинами губы и неба.

Проведенное исследование О.В. Андреевой «Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба», дает подробное описание комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба, но мало внимания уделяется особенностям кормления детей, родившихся с данной патологией, а именно, непосредственной работе среднего медицинского персонала по организации обучения родителей вскармливанию и технике и навыкам кормления детей с врожденной аномалией челюстно-лицевой области.

Сформировавшийся в мировой практике комплексный подход к лечению и комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба определяет прочные междисциплинарные связи в команде специалистов [18].

Литература:

1. Кучеренко А.Н. Структура стоматологической заболеваемости у детей с врожденными пороками развития зубочелюстной системы / Инновации в стоматологии. Хирургический раздел // № 4. 2015 г. С. 28-34.
2. Лебедев М.В., Керимова К.И., Захарова И.Ю. Частота и структура врожденных пороков развития челюстно-лицевой области (по материалам отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко) / Вестник Пензенского государственного университета. Медицина и здравоохранение // № 1 (25). 2019 г. С. 74-76.
3. Ершова О.Ю., Долгополова Г.В., Блохина С.И. Технологический процесс оказания комплексной помощи пациентам с расщелиной альвеолярного отростка на этапах подготовки, оперативного лечения и послеоперационной реабилитации / Детская хирургия // № 21 (5). 2017 г. С. 258-261.

В США, Германии, Франции, Англии медицинская сестра специалист — активный участник междисциплинарной бригады по лечению и уходу за ребенком с врожденной расщелиной губы и неба.

В России профессиональной деятельности среднего медицинского персонала по уходу за детьми с расщелиной губы и неба уделено не достаточно внимания. Слабое звено в стоматологии это нехватка медицинских сестер, отсутствие у них специальных знаний и навыков в работе, что ведет к нерациональному использованию труда стоматолога и негативно сказывается на качестве стоматологических услуг [19].

Модернизация отечественной системы здравоохранения значительно повысила спрос на квалифицированный средний медперсонал, который был бы способен самостоятельно предоставлять качественный сестринский уход, но, несмотря на проводимые реформы, проблема недостатка кадров сестринского персонала остается не решенной и в настоящее время [19].

Медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии должна регулярно повышать квалификацию, постоянно заниматься саморазвитием, посещать научно-практические конференции в пределах своей компетенции.

В Этическом Кодексе медицинской сестры России в части II ст.2 говорится о том, что действия медицинской сестры, выполняемые в рамках деятельности мультидисциплинарной бригады, должны быть нацелены на достижение наивысшего комплексного результата. Следовательно, медицинская сестра, работающая в отделении челюстно-лицевой хирургии в мультидисциплинарной бригаде, должна обладать специальными знаниями, умениями и навыками, чтобы обучать молодых родителей особенностям ухода за детьми с врожденной расщелиной губы и неба на всех этапах комплексной реабилитации.

По литературным данным отечественных и зарубежных авторов, лечение и реабилитация детей с ВРГН являются комплексной и междисциплинарной проблемой, требуют участия целого ряда специалистов таких, как: челюстно-лицевой хирург, неонатолог, педиатр, стоматолог, ортодонт, оториноларинголог, логопед и психолог. Однако, подробного описания участия медицинской сестры в междисциплинарной бригаде не уделено должного внимания.

Все это дает нам основания изучить и разработать рекомендации для среднего медицинского персонала по вопросам комплексной реабилитации пациентов с врожденной расщелиной губы и неба.

4. Олейник Т. В., Савин А. Б., Шатова Е. А. Сестринская деятельность на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст] // Новые задачи современной медицины: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — URL <https://moluch.ru/conf/med/archive/331/15007/> (дата обращения: 07.10.2019).
5. Гричанюк Д.А., Чуйкин С.В., Давлетшин Н.А., Макушева Н.В. Хирургическое лечение врожденной расщелины верхней губы у детей / Стоматология детского возраста и ортодонтия. Проблемы стоматологии // № 1. Т.14. 2018 г. С. 99-105.
6. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В. Комплексный подход в лечении детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в Республике Татарстан // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Том 8. — вып. 3. - С. 52 — 56.
7. Таалайбеков Н. Т., Ешиев А. М. Статистика рождаемости детей с врожденными пороками развития и использование современных технологий в реабилитации // Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 310-312. — URL <https://moluch.ru/archive/107/25592/> (дата обращения: 06.10.2019).
8. Абдурахмонов А.З., Постников М.А., Шамсзода Х.А., Абдурахимов А.Х., Ворожейкина Н.А., Кодиров А.Р., Якубова З.Х. Раннее ортодонтическое лечение в системе комплексной реабилитации больных с двусторонней расщелиной губы и неба / Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» // № 1. 2019 г. С. 184-190.
9. Шакирова Р.Р. Научное обоснование организации республиканского центра лечебно-профилактической помощи детям с челюстно-лицевой патологией. Дисс. д.,м.,н. Москва, 2011 г.
10. Харитонов Д.Ю., Митин Н.Е., Царькова Т.В., Гришин М.И. Основные реабилитационные мероприятия, улучшающие качество жизни пациентов, перенесших хирургические операции в зубочелюстной системе // Здоровье и здравоохранение в XXI веке. — 2016. Vol.18.No 11. С. 41-44.
11. Nurseslabs. 6 Cleft Lip and Cleft Palate Nursing Care Plans. Электронный ресурс: <https://nurseslabs.com/6-cleft-lippalate-nursing-care-plans/> (Дата обращения: 07.10.2019 г.)
12. Cintia Magali da Silva, Beatriz Costa, Lucimara Teixeira das Neves // Nursing habits in cleft lip and palate children // RSBO. 2012 Apr-Jun;9(2):151-7.
13. Шатова Е.А. Профессиональная деятельность медицинской сестры в комплексной реабилитации детей с расщелиной губы и неба в России и мире / «Евразийское Научное Объединение» № 4 (50), 2019 г. С. 168-173.
14. Вопросы здравоохранения. Американская академия педиатрии. Электронный ресурс: <https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/Cleft-Craniofacial/Pages/Cleft-Lip-and-Palate-Parent-FAQs.aspx> (дата обращения: 07.10. 2019 г.)
15. Policy on the Management of Patients with Cleft Lip/ Palate and Other Craniofacial Anomalies. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2012.
16. The Role of the Clinical Nurse Specialist From the Perspective of Parents of Children Born With Cleft Lip and/or Palate in the United Kingdom. Clinical Nurse Specialist Copyright © 2018 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.
17. Андреева О.В. Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба // Вестник Чувашского университета. — 2012. - № 3. — С. 269-275.
18. Обухова Н.В. Особенности развития младенцев с врожденной расщелиной губы и неба // Специальное образование. — 2015. - № 4. — С. 70 — 87.
19. Первушина О.А. Средний медицинский персонал в стоматологии с позиций оптимизации работы // Вестник новых медицинских технологий. — 2016. — Т.23. - № 4. — С. 276-279.
20. Этический Кодекс медицинской сестры России. Санкт-Петербург. 2018 г.